

ZAMONAVIY SO'ZLARNING O'ZBEK TILIGA O'ZLASHISHI JARAYONI. LINGVISTIK VA SOTSIAL OMILLAR TAHLILI

Nuraliyeva Sevinch

Navoiy davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17856084>

Annotatsiya: Mazkur maqola zamonaviy so'zlarning o'zbek tiliga kirib kelish jarayonini lingvistik nuqtayi nazardan tahlil qiladi. O'zbek tilshunosligida tilning ijtimoiy tabiati, jamiyatning tilga ta'siri masalasiga o'tgan asrning 80-yillarida "Tilshunoslikka kirish" qo'llanmasida alohida to'xtatilingan bo'lsa ham, til va jamiyat muammolari ancha avvalroq tilga o'lin boshlagan. Fitrat, Elbek, Botu singari jadidlarning asarlarida ozmi-ko'pmi shunga oid qaydlar bor. M.Mirtojiyev va N.Mahmudovlarning "Til va madaniyat" risolasida ham tilning ijtimoiyligi, davlat tili va til siyosati haqida so'z ketgan o'rinlar mavjud. Maqolada o'zlashma so'zlarning fonetik, semantik va funksional moslashuv mexanizmlari ko'rib chiqiladi hamda ularning o'zbek tili lug'at tarkibiga ta'siri ilmiy asosda baholanadi.

Kalit so'zlar: o'zlashma so'zlar, zamonaviy atamalar, globalizatsiya, internet tili, texnologik rivojlanish, madaniy almashinuv, ijtimoiy tarmoqlar, til o'zgarishi, me'yorlash, fonetik moslashuv

Globalashuv jarayoni kuchaygan hozirgi davrda til tizimi sezilarli darajada yangilanmoqda. Xususan, axborot texnologiyalari, xalqaro aloqalar, internet madaniyati va media platformalar kengayishi natijasida o'zbek tiliga ko'plab yangi leksik birliklar kirib kelmoqda. Ushbu o'zlashma so'zlar jamiyatning til ehtiyojini qondirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, terminlarning me'yoriy qo'llanilishi, fonetik va grammatik moslashuvi dolzarb masala hisoblanadi. Mazkur maqola zamonaviy so'zlarning o'zlashish jarayonini lingvistik va sotsiolingvistik nuqtayi nazardan tahlil qilishni maqsad qiladi

Zamonaviy so'zlarning o'zbek tiliga kirib kelish omillari;

Zamonaviy o'zlashmalar, avvalo, jamiyatning yangi tushunchalarni ifodalash ehtiyojidan kelib chiqadi. Ularning paydo bo'lishiga bir nechta omillar sabab bo'ladi:

1. Texnologik taraqqiyot – yangi texnik vositalar va jarayonlar bilan bog'liq atamalar: smartfon, sensor, platforma, skrinshot, dastur.

2. Global madaniyat va media ta'siri – kino, musiqa, moda va reklama sohalari orqali kirib kelgan so'zlar: podkast, trailer, kreativ, marketing.

3. Internet tili va ijtimoiy tarmoqlar – tez tarqaluvchi, qisqa va xalqaro formatdagi birliklar: post, like, trend, storilar, kontent.

4. Xalqaro ilmiy-texnik taraqqiyot – akademik va texnik sohalardan kirgan atamalar: analitika, sinxronizatsiya, algoritm, monitoring.

Bu jarayonlar tilning lug'at boyligini kengaytiradi va zamonaviy kommunikatsiyaning samaradorligini oshiradi

O'zlashma so'zlarning fonetik va grammatik moslashuvi

Chet tillarni o'rganish – yaxshi va juda zaruriy yumush. Chet tillardan birini egallagan mutaxassisga bugun talab ham, ehtiyoj ham katta. Ammo "xorijiy tillarni ona tilini esdan chiqarish hisobiga o'rganish nodurust. Chunki ona tilini unutish hisobiga o'rganilgan xorijiy til ona tilining o'rnini bosib olishi muqarrarki, bunda milliy tafakkur va milliy idrok butunlay boshqa, begona tafakkur va begona idrokka aylanadi" Afsuski, bugun ijtimoiy tarmoqlar tilida inglizlashuv, inglizcha unsurlar (boshqasini qo'ya turaylik) ko'payib bormoqda. Masalan,

taajjublanganlikni bildirishda voy, o'-o' undov so'zlari o'rnida, vau; ma'qul, bo'pti, yaxshi so'zlari o'rnida ok; tashabbus, chaqiriq, da'vat degan so'zlar bo'la turib chellenj ommalashmoqda, ommalashtirilmoqda; layk (bos), xeshteg, teg, blogpost, post, kolumnistga o'xshash varvarizmlar bisyor.

Chet tillardan kirgan so'zlar o'zbek tiliga moslashish jarayonida bir necha bosqichdan o'tadi:

Fonetik moslashuv

So'zning talaffuzi o'zbek tilining fonetik qonuniyatlariga moslashadi:

kompyuter → kompýuter,

printer → printr,

online → onlayn.

Grammatik moslashuv

So'z qo'shimchalar bilan erkin qo'llanadi:

- kontentlar, trendga, bloggerlik, platformaning.

Semantik moslashuv

So'zning ma'nosi mustahkamlanib, ko'p ma'nolilik yoki tor ma'nolilik jarayoni yuz beradi.

Tilshunoslar o'zlashmalarni uch turga ajratadilar:

1. To'liq o'zlashgan so'zlar – kundalik tilga singib ketgan.

2. Qisman o'zlashgan so'zlar – hali barqaror shaklga ega emas.

3. Moslashmagan so'zlar asosan internet tilida uchrab, barqarorlashmagan

Jamiyat a'zolarining tilga munosabatida ikki jihatni – umuman, tilga munosabat hamda ona tiliga munosabatni farqlab olish lozim. Birinchi holatda – tilning xalqni birlashtirishdek vazifani bajarishini anglab munosabat ko'rsatilishi, "Davlat tili haqida"gi qonun talablariga rioya etilishi, ish yuritishda adabiy til meyorlariga amal qilinishi zarur. Ikkinchi holatda – ona tili o'ta milliy, etnomadaniy hodisa deb tushunilishi, ona tili taqdiriga millat taqdiri deb qaralishi, ona tili boricha qabul qilinishi kerak.

Xulosa

O'zbek tiliga zamonaviy so'zlarning kirib kelishi tabiiy til rivojlanishining tarkibiy qismi bo'lib, u jamiyatning texnologik, madaniy va kommunikativ o'zgarishlarini aks ettiradi. O'zlashma so'zlarning fonetik, grammatik va semantik moslashuvi ularning til tizimiga singib borishida muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, milliy til me'yorlari, o'zbekcha muqobillarning mavjudligi va tilning o'ziga xosligi e'tibordan chetda qolmasligi lozim. Zamonaviy o'zlashmalarni ilmiy asosda tartibga solish va me'yoriy qo'llanishini ta'minlash til siyosatining dolzarb vazifalaridan biridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdurahmonov G'. O'zbek tilining leksikologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Hakimov A. Sotsiolingvistika asoslari. – Toshkent, 2020.
3. Orifjonova M. Zamonaviy til jarayonlari va o'zlashmalar tahlili. – Toshkent, 2022.
4. Mahmudov N. Til va jamiyat. – Toshkent, 2018.
5. Internet tilshunosligi bo'yicha ilmiy maqolalar to'plami, 2021–2024